

CREATIVE WORLD

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

Fergana State University

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), FerSU

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Sabirdinov Akbar G'afurovich,

Professor of the Department of Literary Studies, Fergana State University,

Doctor of Philology (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

S.A.Xo'jaev

teacher of the department of literary criticism

Fergana State University.

s_xodjayev@mail.ru

H.Jo'raev

Professor of the Department of Literary Studies of FerSU,

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Annotation: *An epic narrative with a lyrical tone plays an important role in the macrostructure of Askad Mukhtor's novel "Chinar". As you know, in each part of the novel, first the narration, then the story, then the story. Most importantly, in terms of idea and content, they form a whole, like the trunk, branches and leaves of a tree, and complement each other. These legends, stories, and narratives describe the long history of the Uzbek people in their struggle against depravity, oppression, deceit, cruelty, true justice, subtlety, and the determination of noble human qualities. The article analyzes the uniqueness of Askad Mukhtor's style, his ability to create a character, along with the life basics of the stories and legends in the novel "Chinar".*

Keywords: *Style, novel, character, skill, artistic language, image, heart, maple, narration, story.*

ТВОРЧЕСКИЙ МИР

Окилакхон Абдумаликовна Акхмаджонова
преподаватель кафедры литературоведения
Ферганского государственного университета

Деҳқонова Махсума Шавкатовна,
доктор философских наук по филологическим наукам (PhD), ФерГУ
dehqonovamaxsuma@gmail.com

Сабирдинов Акбар Фафурович,
профессор кафедры литературоведения Ферганского государственного университета, доктор
филологических наук (DSc)
filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

С.А.Хўжаев
преподаватель кафедры литературоведения
Ферганского государственного университета.
s_xodjayev@mail.ru

Х.Жўраев
профессор кафедры литературоведения ФерГУ, д.ф.н
h.jorayev@gmail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Аннотация: Эпическое повествование с лирическим оттенком играет важную роль в макроструктуре романа Аскада Мухтора «Чинар». Как известно, в каждой части романа сначала повествование, потом повесть, потом повесть. Самое главное, что по задумке и содержанию они образуют единое целое, как ствол, ветки и листья дерева, и дополняют друг друга. Эти легенды, рассказы и сказания описывают долгую историю узбекского народа в его борьбе против коррупции, угнетения, обмана, жестокости, подлинной справедливости, хитрости, определения благородных человеческих качеств. В статье анализируется своеобразие стиля Аскада Мухтора, его способность к созданию образа, а также жизненные основы рассказов и легенд в романе «Чинар».

Ключевые слова: Стиль, роман, персонаж, мастерство, художественный язык, образ, сердце, клен, повествование, рассказ.

IJODKOR DUNYOSI

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

Farg‘ona davlat universtiteti,

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

FarDU filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Sabirdinov Akbar G‘afurovich

Farg‘ona davlat universiteti

adabiyotshunoslik kafedrası professori, filologiya fanlari doktori (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

S.A.Xo‘jaev

FarDU adabiyotshunoslik kafedrası katta o‘qituvchisi

s_xodjayev@mail.ru

H.Jo‘raev

FarDU adabiyotshunoslik kafedrası professori, f.f.d.

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Annotatsiya: *Asqad Muxtorning “Chinor” romani makrostrukturasida lirik ohang bilan epik bayon muhim o‘rin tutadi. Ma‘lumki, romanning har bir qismida, avvalo, rivoyat, so‘ng hikoyat, keyin qissa beriladi. Eng muhimi, g‘oya va mazmun jihatidan uyg‘unlashib, daraxtning tanasi, shox va barglari singari bir butunlikni tashkil etadi, bir-birini to‘ldiradi. Bu rivoyat, hikoyat, qissalarda o‘zbek halqining uzoq tarixi davomida razolat, jabr-zulm, ayyorlik, qabihliklarga qarshi haqiqiy adolat, nafosat kabi yuksak g‘oyalari, olijanob insoniy fazilatlarini qaror toptirish uchun kurashib kelganligi tasvirlab berilgan. Maqolada Asqad Muxtor uslubining o‘ziga xosligi, xarakter yaratish mahorati “Chinor” romanidagi qissa va rivoyatlarning hayotiy asoslari bilan birga tahlilga tortiladi.*

Kalit so‘zlar: *Uslub, roman, xarakter, mahorat, badiiy til, tasvir, qalb, chinor, rivoyat, qissa.*

Har qanday asar yaratilish uslubi va tiliga ko‘ra boshqalardan farqlanib turuvchi alohida badiiy-estetik hodisa sifatida dunyoga keladi. Uslub rang-barangligi, asar tilining o‘ziga xos betakrorligi asarni o‘quvchi tomonidan sevib o‘qilishi, uning ustida

bahs-munozaralar yuritilishi, fikr-mulohazalar aytilishiga olib keladi. Yozuvchining uslubi uning individualligi, iste'dodi, turmush tajribasi, dunyoqarashi, nutqining o'ziga xosligi, xarakter yaratish mahorati bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Asqad Muxtorning «Chinor» romani badiiy asar sifatida boshqa asarlarning takrori bo'lmagan, yozuvchining o'ziga xos uslubi va badiiy tili asosida yaratilgan.

«Chinor» romanida muallif qismlarni ham xalq og'zaki ijodi janrlariga xos nomlagan. Romanda muqaddimadan tashqari o'n besh qism mavjud bo'lib ulardan beshtasi rivoyat, beshtasi hikoyat, beshtasi qissa deya nomlangan. Ulardan rivoyatlar bir-ikki sahifani tashkil etsa, hikoyat va qissalar nisbatan yirikroq. Ba'zan rivoyatlardan so'ng nomlanmagan parchalar ham keltiriladi. Shunisi e'tiborliki, adib bir qismdan ikkinchisiga o'tishda ham xalq dostonlariga xos usulni qo'llaydi. Birinchi rivoyatdan keyin keltirilgan parcha so'ngida «Salqin tushdi, so'lg'in gulzorga jon kirdi, chigirtkalar chirillay boshladi. Bunday oqshom o'y o'ylatadi» kabi saj'li nasrga duch kelsak, shu hikoyatdan keyin u xalq dostonlarini kuylovchi baxshilarga xos baxshiyona usulda kitobxonga murojaat etib shunday deydi:

«Azizlar, yo'lovchilarimiz birinchi manzilga yetishdi. Vaziyatga qaraganda biz ham bu bekatda to'xtab, bir qissa eshitamiz shekilli. Lekin ibrat uchun avval...»

Bu parcha o'zbek xalq dostonlaridagi «...ul ketabersin, endi so'zni bundan eshitayik» kabi qismlar orasidagi bog'lovchi parchalarni eslatadi. Asardagi rivoyatlar mazmunan ham xalq og'zaki ijodini eslatadi. Ularning birinchisi chinor haqida, ikkinchisi Forobiy haqida, uchinchisi sevgi mamlakati haqida, to'rtinchisi toshbaqa haqida (bunisi ko'proq xalq ertaklarini eslatadi), beshinchisi ispan xalqining ishqiy sarguzashtlarga boy afsonaviy qahramoni Don Juan haqidagi rivoyatdir. Ular garchand turli mavzularda bo'lishiga qaramay, hammasi mantiqan roman mazmuniga chambarchas bog'lanib ketadi. Muallif romanda o'zbek xalqining og'zaki ijod namunalaridan biri bo'lgan latifalar va xalq qo'shiqlariga ham murojaat qilganligidan ko'rinib turibdiki, u asarda folklordan juda unumli foydalangan.

Asqad Muxtorning xalq og'zaki ijodiga munosabatining shakllanishida unga zamondosh taniqli adiblarning ta'siri ham katta bo'lgan. Jumladan adib ijodida folklor ta'sirini o'rgangan Marhamat Ochilova romandagi ikkinchi rivoyatda Al-Forobiyning

Gretsiyadan olib kelgan nay ta'rifini Asqad Muxtor G'afur G'ulomdan eshitganligini va keyinchalik uni qayta ishlab asarga kiritganligini ta'kidlar ekan bunda ulug' shoirning adibga ta'sirini e'tirof etadi[1.9]. Mazkur rivoyat tili va uslubi bilan oldingisidan keskin farq qiladi. Birinchi rivoyatda xalq ertaklari uchun xos bo'lgan til va uslubni kuzatsak, ikkinchisida Mashrab, Ibrohim Adham va boshqa tarixiy shaxslar haqidagi xalq kitoblariga xos til va uslub yetakchilik qiladi:

«Sir yoqasidagi Forob qishlog'ining mardumi Muhammad ahli donish orasida jumla jahonga ma'lum va mashhur edi. Ilm-u hikmat bobida Arastudan so'ngra ustodi soniy bo'lib, Al-Forobiy nomi bilan musharraf edi. Alqissa, yunon safaridan qaytarda minglab g'aroyibot qatori bir mo''jiza olib qaytmish erdikim uning oti naydir»[2.30].

Bu parcha G'afur G'ulomning «Shum bola» qissasidagi hoji bobo takyaxonasi ahlining suhbatidagi til va uslubni ham esga soladi, ya'ni aytish mumkinki, Asqad Muxtor xalq og'zaki ijodidan unumli foydalanishni undan o'rgangan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri, «Shum bola»da bu til va uslub personajlar xarakteriga va umuman asarga komiklik baxsh etgan bo'lsa, «Chinor»da o'ziga xos ilmiylik va jiddiylikni yuzaga keltirgan.

Asqad Muxtorning «Chinor» romanida o'zbek mumtoz adabiyotining taniqli vakili Ahmad Yassaviy ta'sirini ham ko'rish mumkin. Romandagi hikoyatlardan biri Ochil buvaning akasi Abdulahad qori haqida. Unda adib Ochil buva xotiralari orqali ortga – tarixga qaytib Abdulahad дума haqida hikoya qiladi. Hikoyat asosan uning Yasnaya Polyanada ulug' rus adibi Lev Nikolaevich Tolstoy bilan uchrashib qolishi, unga o'z qismatinini so'zlab berishi, Yassaviydan o'qilgan baytlar, yozuvchining qullik, shaxs erkinligi, inson ma'naviyati haqidagi fikrlari, to'satdan ro'y bergan bu tanishuv natijasida Abdulahad qori uni o'zi uchun yangidan kashf etishi, buyuk adibga nisbatan hurmatining kundan kunga ortib borishi, Tolstoy o'limi bilan bog'liq voqealar talqiniga bag'ishlangan. Adib bu hikoyat vositasida bir tarafdin o'z g'oyaviy maqsadini ochib berishni maqsad qilib olgan bo'lsa, ikkinchidan, Tolstoy va uning ijodiga nisbatan o'z hurmatini bayon etishni ko'zda tutgan. Hikoyatda Asqad Muxtorning Tolstoy dahosiga, uning hayot haqidagi falsafiy qarashlariga munosabati o'z ifodasini topgan. Unda hikoya qilinishicha, buyuk adib Abdulahad qoridan Yassaviyning nafs, mol-dunyo va

unga intilish oqibatlarini, zulm va zo'rovonlik, harom va halol, kamtarlik va xokisorlik haqidagi misralarini eshitar ekan shoirning dunyoqarashiga tan beradi va uni buyuk mutafakkir sifatida e'tirof etadi. Shu o'rinda Yassaviy ta'limotida ifodalangan g'oyalar umuminsoniy g'oyalar ekanligini ta'kidlab shunday deydi:

«... siz menga ayting: nima uchun bu ta'limotni hamma zamonlarning buyuk donishmandlari bu qadar zo'r berib targ'ib qilishadi? Hamma dinlarda, barcha xalqlarda nima uchun bular muncha ko'p: Krishna, Budda, Lao-tszi, Sokrat, Epiktet, Mark Avreliy, Russo, Kant, Emerson, Channing, yana Yassaviy... Chunki bu Isoning ta'limotigina emas, bu umumbashariy qoidalar. Axloqiy haqiqat bilan diniy haqiqat – ikkisi bir haqiqat. O'zaro mehru muhabbat – insonning birdan bir oqilona faoliyati. Inson davlat qonunlari bilan emas, muhabbat qonunlari bilan yashab o'z axloqiy kamolotini tinmay o'ylashi kerak»[2.313].

Bu fikrlar hikoyat qahramoni tilidan aytilgan bo'lsa-da, aslida roman muallifining dunyoqarashini ifodalayotgani kunday ravshan. Hikoyat mazmunidan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, adib ijodining ta'sir manbalardan biri, shubhasiz, Tolstoy ijodi bo'lsa, unda tilga olingan mutafakkirlar falsafasi ham Asqad Muxtor falsafiy qarashlarining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etganligini ham anglatadi. Ayniqsa, Ahmad Yassaviy ijodi ham, uning o'zi ham badbinlikni targ'ib etuvchi diniy-mistik shoir sifatida qoralanib turgan bir zamonda uning she'riyatidan ijodiy zavq izlash, uning falsafiy qarashlarini dunyodagi eng progressiv qarashlar qatoriga qo'yish roman yozilgan o'sha davr uchun katta jasorat edi. Romanni mutolaa qilar ekanmiz adib ijodida Sharq mumtoz adabiyotiga xos tasavvuf falsafasi ham muayyan iz qoldirganining guvohi bo'lamiz. Romanning bu xususiyatlarini adabiyotshunos olim Umarali Normatov ham e'tirof etar ekan, jumladan shunday deydi:

«...Yassaviy, uning hikmatlaridagi umumbashariy g'oyalar, diniy ta'limotlarning hayotbaxsh kuchi haqidagi gaplarga e'tibor bering. Bu gaplar Yassaviy nomini umuman tilga olish, diniy ta'limot haqida ijobiy gap aytish man etilgan, Yassaviy adabiyot tarixidan badarg'a qilingan 60-yillar sharoitida bitilgan! Garchi Tolstoy tilidan, uning bashorati tarzida berilsa-da, «buyuk inqilob» to'g'risida «qonli inqilob», «juda katta jinoyat» deb yozish o'sha davrda hazilakam ish emas edi!»[3.93].

Romandagi qator qissalar muayyan epigraflar bilan ochiladi. Ma'lumki, biror asar mazmunan unga epigraf qilib olingan gap yoki parcha mazmuniga mos keladi. Romandagi birinchi qissaga Onore Balzakning «Odam hamisha go'zallikka intilishi kerak» degan fikri epigraf qilib olingan va qissa mazmunida ham shunga mos lavhalar talaygina. Darhaqiqat, inson hamisha go'zallik shaydosi, u goh tabiatdan, goh o'ziga o'xshash boshqa insonlardan go'zallik izlab yashaydi va uni topganda qalbida bitmas-tuganmas zavq-shavq, muhabbat tuyg'ulari jo'shadi. Go'zallik insonni yovuzlikdan asraydi, ma'naviy kamolotga yetaklaydi. Qissa qahramoni Orif akani borliqdagi har bir go'zallik: hayotbaxsh bahor yomg'iri, tog' bag'rida joylashgan Shivilg'on qishlog'ining go'zal manzaralari, Saragul va hokazolar o'ziga tortadi. Ularning har biri unga olam-olam zavq baxsh etadi, qalbini shirin tuyg'ularga to'ldirib yuboradi.

Asqad Muxtor o'z davrining mutafakkirlari qatoridan joy olishga arziqli adiblardan edi. Asar voqeliklarini o'qish jarayonida o'quvchi ko'z o'ngida muallif shu sohaning chuqur bilimdoni, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan mutaxassisi, o'ta didli, go'zallikning nozik qirralarigacha ilg'ay oladigan, tasavvuri va xayolot dunyosi keng bir inson sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
2. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
3. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
4. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
5. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
6. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
7. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
8. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
9. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.
10. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
11. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Liryics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
12. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
13. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.
14. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.
15. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.